

AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI MASALALARI

Haydarova Dilyoraxon Bahromjonovna¹

¹Farg'ona viloyati Bag'dod tumani
6-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Informatika fani o'qituvchisi.

Cho'liboyeva Muazzamxon Maxpirali qizi²

²Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani
5-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7066566>

Bugungi kunda AKT vositalaridan samarali foydalanish, axborot texnologiyalari, telekommunikasiyalar tarmoqlarini, ma'lumotlar uzatishni, internet xizmatlariga kirib borishni rivojlantirish va zamonaviylashtirish respublikamizda ustuvor vazifalar qatoridan joy oldi. Oxirgi yillarda respublikamizda qabul qilingan qonunlar, farmon va qarorlar jamiyatni axborotlashtirish sohasida ham ilg'or mamlakatlardan ortda qolmaslik yo'lida olib borilayotgan katta hajmdagi tashkiliy va amaliy ishlardan dalolat beradi. Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishini intensiv yo'lga o'tkazish, resurslarning barcha turlaridan oqilona foydalanish, ishlab chiqarishga tobora takomillashgan mehnat qurollarini joriy etish muhim vazifa qilib qo'yilgan. Bu esa axborotlashtirishning ulkan imkoniyatlaridan samarali foydalanishni taqozo qiladi. Axborotlar ko'lamining to'xtovsiz oshib borayotgani asrimizning o'ziga xos xususiyatlaridandir. Bugungi kunga kelib axborot resurslari, axborot banklari, axborot biznesi, axborot xavfsizligi, interaktiv xizmatlar kabi axborotlashgan jamiyatga xos bo'lgan yangi tushunchalar paydo bo'ldi va ular doimiy ishlatilmoqda. Mamlakatda axborotlashtirish, xalq xo'jaligining barcha sohalariga yangi axborot texnologiyalarini joriy etish va jamiyatning barcha qatlamlarini ushbu texnologiyalardan samarali foydalanishga o'rgatish ishlari keng ko'lamda olib borishni taqozo qiladi. Axborot texnologiyalari shuning uchun umumiy o'rta, kasb-hunar hamda oliy ta'limda, qayta tayyorlov va malaka oshirish kurslarida o'quv rejalariga kiritilgan holda o'qitiladi.

Axborot-kommunikasiya texnologiyalari o'quvchi, talaba va tinglovchilarni o'qitish va tarbiyalash jarayoniga faol ta'sir ko'rsatadi, chunki u bilimlarni va o'qitish usullarini uzatish sxemasini o'zgartiradi. Axborot-kommunikasiya texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim texnologiyalariga ta'sir ko'rsatibgina qolmay, jarayonga yangilarini ham olib kiradi. Ular kompyuterlar va telekommunikasiyalar, maxsus qurilmalar, dasturiy va apparat vositalar, axborotni qayta ishlash tizimlaridan foydalanish bilan bog'liq.

Afsuski, bugungi kunda ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonlarining kuzatuv shuni ko'rsatmoqdaki, axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish bu sohadagi shiddatli rivojlanishga hamohang amalga oshirilmay qolmoqda. Bunga sabab ayrim ta'lim muassasalarida moddiy-texnika bazasining talabga javob bermasligi, ayrim ta'lim muassasalarda zamonaviy kommunikasiya tizimlariga bog'lanish imkoniyatining cheklanganligi, barcha imkoniyatlar yaratilgan ta'lim muassasalarida esa bu imkoniyatlardan samarali foydalanishning yo'lga qo'yilmaganligidir. Aksariyat holatlarda ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilar va pedagoglarning dars jarayonlariga taqdimot tayyorlash bilan chegaralanib, axborot-kommunikasiya vositalarning imkoniyatlaridan bir tomonlama foydalanishga o'rganib qolinganini kuzatish mumkin. Xatto Microsoft korporasiyasining Windows ilovalari ro'yxatidan, shu jumladan, Microsoft office dasturlarining mavjud imkoniyalaridan foydalanish sust yo'lga qo'yilgan. Respublikamiz miqyosida ta'lim muassasalari bo'yicha xilma-xillik, rang-baranglik o'rniga axborot-kommunikasiya texnologiyalarining mavjud imkoniyatlaridan foydalanishda bir xillik tendensiyasi saqlanib qolmoqda. Vaholangki, bugungi kunda o'quv jarayonlarida axborotkommunikasiya texnologiyalari vositalaridan foydalanishning bir qator afzalliklari mavjud:

- o'quv materialini taqdimotini turli platforma va dasturlardan foydalanib tayyorlash;
- elektron darslik, ensiklopediya va trenajerlardan foydalanish;
- jarayonlar va hodisalarni modellashtirish;
- masofadan o'qitishni ta'minlash;
- interfaol ta'lim telekonferensiyalar o'tkazish;
- bilimlarni tekshirish va nazorat dasturlaridan foydalanish;
- nashriyot tizimlar dasturlari xizmatidan foydalanish;
- ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimlarining mavjudligi va boshqalar.

Shuni ta'kidlash lozimki, ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan samarali foydalanish:

- o'quvchi va talabalarni o'qishga rag'batlantirishga;
- ijtimoiy maqsadlarni amalga oshirishga;
- o'qitish jarayonlarini jonlashtirishga;
- o'quvchi shaxsini rivojlantirishga;
- o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish ko'nikmasini rivojlantirishga;
- shaxsiylashtirish hisobiga ta'lim samaradorligini oshirishga olib keladi.

Ta'lim jarayonida kompyuter vositalaridan foydalanish axborot ta'lim texnologiyalarining yangi avlodining yaratilishiga, ta'lim sifatini oshirishga, yangi ta'sir vositalarini yaratishga, o'qituvchi va ta'lim oluvchining samarali hamkorligiga olib keldi. Mutaxassislarning fikricha, kompyuter vositalari asosidagi yangi axborot ta'lim texnologiyalari etarli darajada ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini beradi.

Mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash kurslarining o'quv rejalarida nazarda tutilgan dasturiy vositalarni o'rgatish ishlarini malaka oshirish kurslarida muvaffaqiyatli davom ettirib, o'qituvchilarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda kompyuter dasturlarining yangi avlodlarini o'rganishni tashkil etishni yo'lga qo'yish orqali mavjud bo'shliqlarni to'ldirish imkoniyatlari mavjud. Shunday qilib, o'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini tadbqiq qilish an'anaviy ta'lim tizimidagi mezonlardan sezilarli darajada o'zgartirib raqobatdosh mutaxassislar yaratishga keng imkon yaratadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari talimda yuqori sifatga erishish uchun qulay obyekt hisoblanib oquvchini keng fikrlash va ijodiy imkoniyatini oshirishga, amaliyotda hech ikkilanmay qollay olishga tayyorlashga yordam beradi. Umumtalim maktablarda dars jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib dars jarayonlarini tashkil etish orqali, oqituvchi tomonidan dars uchun qo'yilgan maqsadga erishish va oquvchiga darsni o'zlashtirish osonlashadi. Bu esa qisqa vaqtda ko'p narsaga, dars samaradorligini oshirish erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Mirziyoyev Sh.M.ning Farmoni " O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'grisida "gi. Xalq so'zi, 8-fevral 2017-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. " O'zbekiston "2017.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. Toshkent Ma'naviyat-2008.

